

O'ZBEKISTON TASVIRIY SAN'ATI IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA

Maxmudova Durdona Solijon qizi

Namangan davlat universiteti erkin tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10705469>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston tasviriy san'ati tarixi, tur va janrlar, namoyondalar haqida ma'lumotlar aks etgan.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'at, milliy uslub, ikonagrafik portret, muqova bezagi, harflar konstruksiyasi, karakter, tasviriy elementlar.

Urush yillari o'zbek rangtasviri jang mavzusidagi asarlar bilan boyidi. Rassomlar endilikda milliy qahramonlar obraziga murojat qildilar. Miliy tarixda birinchi bor Temur Malik, Jaloliddin Manguberdi jasoratini aks ettiruvchi kompozitsiyalar paydo bo'ldi.

Urush mavzusidagi asarlar na faqat hayoldan balki bevosita jang bo'lgan joylarda ishlangan asarlar bilan ham boyidi. O'zbekistonli rassomlar jang chizig'i yaqinida bo'lib urushda vayron bo'lgan manzaralarni ko'rib o'zidan rasmlar ishladilar. Jumladan, o'zbekistonlik rassomlar Rojdestvenskiy, B.Jukov, M.Arinin, O'.Tansiqboyev urush bo'lib o'tgan joylarda bo'lib u yerlardan rasm chizib qaytdilar. Shular asosida keyinchalik urush mavzusida asarlar yaratdilar. Jumladan O'.Tansiqboyev 1942 yili Moskva ostonalariga O'zbekistonli delegatlar bilan borib jang bo'lib o'tgan maydonlarini o'z ko'zi bilan ko'rdi, jangchilar bilan suxbatda bo'ldi, bevosita jang bo'lgan joylarda rasmlar ishladi. O'zbekistonga qaytgach chizilgan etyudlar, olgan taasurotlar asosida "Urush yillarida" deb nomlangan asarlar turkumini yaratdi. Bu turkum 15 polotnodan iborat bo'lib ularning hammasi bir biri bilan o'zviy bog'liq¹.

"Ozod etilgan yerlarda", "Dushman izi", "Havo jangi" kabi asarlarida rassom dushmanni vayronagarchilik keltiruvchi ofat, uning poy qadami yetgan yerlar qabrston, kultepaga aylanishini ko'rsatadi. "Ozod etilgan yerlarda" asarida kishilarning kelajakka ishonishlarini kuylaydi, bunyodkorlikka bo'lgan zo'r ishtiyoqi qalamga olingan².

Urush yillarida mayishiy janrda ishlangan asarlarda front ortida bo'layotgan voqealar o'z aksini topgan. Ularda rassomlar voqelikni, bo'layotgan voqealarni sharhlovchi repartyor sifatida ifodalashga moyillik kuchli. Yuz beraetgan davr voqeasi sifatida kishilarning kundalik turmushi, ularning mehnat maydonidagi jasorati shu yillarda yaratilgan maishiy janrdagi asarlarning mazmunini tashkil etdi.

O'z ijodi bilan 30 yillarda tanilgan L.Abdullayevning urush yillardagi ijodi sermaxsul. Shu yillarda u "Kuzatish" (1941), "Qizil armiya safiga" (1942), "Agitator Shimoliy Toshkent kanalida" 1943 kabi asarlari bilan ko'rgazmalarda ishtirok etdi. Bu asarlarda hikoyanavislik, plakatsimon chakiriq ruhi mavjud bo'lsa ham lekin davr ruxi o'z ifodasini topgan va daliliy xujjat sifatida e'tiborga loyiq. Urush yillarida ijtimoiy hayot, odamlarning mehnati va turmush tarzi, ularning his tuyg'ulari rangtasvirda o'zining ifodasini topdi. Rassomlar qurilishlarda bo'lib u yerdagi hayot bilan yaqindan tanishdilar, shular asosida rasmlar ishladilar, jasoratli kishilarning portretlar, kolxozchilar hayotiga bag'ishlangan kompozitsiyalar yaratdilar. Jumladan M.Novikov, R.Timurov kanal qurilishi haqidagi asarlari, N.Karaxanning paxta chopig'i, bo'g'doy yig'imiga bag'ishlangan asarlari shu davrning maxsulidir. P.Benkoning bu yillarda yaratgan asarlari mungli o'ychanlik hukm suradi. Asar koloritida bo'g'iq kumish rang

¹ Абдуллаев Н. Ўзбекистон санъати тарихи. – Т., 2007. – Б.183.

² Абдуллаев Н.У. Пейзажная живопись Ўзбекистана. Г.А.Пугаченкова, Л.И.Ремпель, История искусств Ўзбекистана с древнейших времен до середины. – Искусство Советского Ўзбекистана. – М., 1976

gammasi yetakchilik qiladi. “O‘tmish” (1944), “Ko‘zgi hovli” (1944) kabi asarlarida psixologiyasida o‘zgarishlarni, davr ruhining undagi aksini ko‘rsatdi.

Benkovning 40-yillar o‘rtalaridan yaratgan asarlarida asta yana kuvonch tuyg‘ulari o‘z o‘rinini egallab bordi. Bahorning yorqin kuyoshi, bahorning nozik yashil maysasi asarlariga shu ruhni kirita bordi. “Yana ona Vatanda” (1944) asarining yorqin koloriti shu yangi o‘zgarishlar natijasi edi. Urush yillari manzara, natyurmort janrlarida ham davr ruhi o‘z ifodasini topdi. Rojdestvenskiyning “Birinchi may ko‘chasi” (1941) asaridagi ekspressiv yozuv davrning dramatik xolatini ochishga qaratilgan bo‘lsa, V.Ufimsev natyurmortlarida harbiy qurol davr xolati va mazmunini yoritishga xizmat qiladi³.

Urush yillari tasviriy san‘at ustalari ham sermahsul ijod qildilar. Bu borada tasviriy san‘atning barcha janrlarida vatanparvarlik, insonparvarlik, jasorat mavzular bosh mavzuga aylandi. Yaratilgan portretlar, polotnolar, karikatura, plakatlar dolzarb mavzuga muvofiq ishlandi. O‘zbekiston rassomlari urush yillari 216 ta portret, 36 ta devoriy gazeta, 36 ta plakat, 180 ta etyud yaratib, 18 ta ko‘rgazma uyushtirdilar⁴. Urush yillari O‘zbekistonda A. Abdullayev, O‘. Tansiqboyev, M. Reyx, Karlov, V. Rojdestvenskiy, V. Kedrin, K. Cheprakov, N. Kashina, V.Kaydalov, A. Zile, B. Hamdamiy kabi rassomlar ijod qildi.

N. Kashinaning “Hamma narsa g‘alaba uchun”, “Men sening uchun qasos olaman, aka!”, V. Ufimsevning “Qo‘lingni tort!”, “Nemis bosqinchilariga o‘lim!”, “Biz uchun kanal, dushman uchun go‘r”, “Dnepr uchun olg‘a”, A. Abdullayevning “Qizil Armiyaga jo‘natish”, “Mukofot uchun tabriklash”, O‘. Tansiqboyevning “Kavaleriya atakasi” va “Partizanlar” kabi asarlari yaratildi. O‘.Tansiqboyev 1942 yilning uch oy davomida frontda bo‘lib, voqealarni o‘z ko‘zi bilan kuzatdi. U o‘z taassurotlari asosida “Urush yo‘llaridan” nom ostida 15 polotnosini yaratdi.

O‘zbekiston rassomlari uyushmasi Moskva va Leningrad shaharlari, Ukraina va Belorussiyadan kelgan rassomlar hisobiga 100 tadan 250 nafarga ko‘paydi⁵. 1942 yilda ko‘chirib keltirilgan rassomlar 96 kishi bo‘lsa, 1943 yilda ular 206 nafarga yetdi. 96 kishidan 57 tasi Toshkentga, 39 nafari Samarqandga ishga joylashtirildi. Urush yillari S. Muhammedov, A. Roziqov, R. Temirov, Z. Inog‘omov kabi rassomlar yetishib chiqdi.

1943 yilda tasviriy san‘at ustalari tayyorlaydigan 2 ta o‘quv yurti ochildi. Birinchisi Toshkentda ochilgan bo‘lib, unda rassomlar va grafiklar, dekorator-rassomlar va ornamentalist rassomlar tayyorlandi. Ikkinchisi Samarqanddagi binokorlik san‘ati va kulolchilik san‘ati xodimlarini tayyorlovchi badiiy hunar o‘quv yurti edi⁶.

Urush yillari P.P. Benkov va uning shogirdlari tasviriy san‘atda katta yutuqlarni qo‘lga kiritdilar. P.P. Benkov bu davrda 30 ga yaqin rasmlarni chizdi. “В новый семье”, «Весна на Родине», «Подарок бойсу», «Письмо с фронта», «Мат героя», «Чайхана у хауза», «Весна. Персик светит» kabi asarlari shular jumlasidandir. Ashraf Roziqov mashhur rassom P. Benkovning shogirdi bo‘lib, 1944 yilda frontdan ona shahri Samarqandga qaytdi. Uning

³ Сафарова З. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти: ҳолати ва муаммолари. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Самарқанд, 2019. – Б.95 – 96.

⁴ Сафарова З. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти: ҳолати ва муаммолари. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Самарқанд, 2019. – Б.95 – 96.

⁵ Хотира китоби. Ўзбекистон Республикаси 1941-1945. –Т.: Комуслар Бош таҳририяти нашриёти, 1995. –Б. 39.

⁶ Абдуллаев Н.У. Пейзажная живопись Ўзбекистана. Г.А.Пугаченкова, Л.И.Ремпель, История искусств Ўзбекистана с древнейших времен до середины. – Искусство Советского Ўзбекистана. – М., 1976

“Nurotada”, “Bahmal” kabi asarlari shu davrda yaratildi. R.Timurov o‘z ko‘rgazmalarini 1937 yildayoq boshlagan edi. “Осенний этюд”, “Серый день” kabi asarlarini yaratdi⁷.

Xullas, Sovet hokimiyatining boshqa sohalarida bo‘lgani kabi san‘at sohasida ham hukumatning qattiq nazorati o‘rnatildi. Jumladan, tavsiriy san‘at sohasida ham jamiyat hayotida ro‘y berayotgan voqealarning tasviriga e‘tibor berildi. San‘atning g‘oyaviy tomoni sotsialistik realizm asosini tashkil etdi va hikoyanavis, birodarlik an‘analari ruhida ishlangan asarlar yetakchi o‘rinni egalladi. Bu xususiyat tasviriy san‘atning hamma tur va janrda mavjud bo‘lsa ham, lekin maishiy janrda sezilarli edi.

References:

1. Abdullayev N. O‘zbekiston san‘ati tarixi. – T., 2007. – B.160.
2. Абдуллаев Н.У. Пейзажная живопись Ўзбекистана. Г.А.Пугаченкова, Л.И.Ремпель, История искусств Ўзбекистана с древнейших времен до середины. – Искусство Советского Ўзбекистана. – М., 1976
3. Зиганшина Н. Книжное искусство Ўзбекистана. – М., 1965
4. Рахманкулова И.А., Художественная жизнь Самарканда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Автореф...дисс.канд.искус.наук. –Т.: 1990. –С. 9-12.
5. Safarova Z. Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekiston madaniyati: holati va muammolari. Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Samarqand, 2019. – B.95 – 96.
6. Xotira kitobi. O‘zbekiston Respublikasi 1941-1945. –Т.: Qomuslar Bosh tahririyati nashriyoti, 1995. –B. 39.

INNOVATIVE
ACADEMY

⁷ Рахманкулова И.А., Художественная жизнь Самарканда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Автореф... дисс. канд. искус. наук. – Т., 1990. – С.9 – 12.